

LISTA ACTUALIZADA Y COMENTADA DE LOS MAMÍFEROS TERRESTRES EN LA PENÍNSULA DE ARAYA Y SUS ADYACENCIAS, ESTADO SUCRE, VENEZUELA

UPDATED AND COMMENTED CHECKLIST OF TERRESTRIAL MAMMALS OF THE ARAYA PENINSULA AND SURROUNDING AREAS, SUCRE STATE, VENEZUELA

JESÚS ANTONIO BELLO PULIDO^{1*}, JOSÉ HUMBERTO PEÑUELA³, JESÚS MIGUEL CARIACO BELLO¹, MAYCKOL JAVIER MARTÍNEZ VENERIS²

Universidad de Oriente, ¹Vicerrectorado Académico, Centro de Investigaciones Ecológicas Guayacán, Guayacán, Venezuela,

²Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias, Departamento de Biología, Cumaná, Venezuela,

³Universidad Católica del Norte, Facultad de Biomedicina, Coquimbo, Chile

*Correspondencia: Jesús Bello Pulido , E-mail: jesusantoniobello@gmail.com

RESUMEN

Se presenta una lista taxonómica actualizada y comentada de los mamíferos continentales no voladores de la Península de Araya y adyacencias. Esta es una ecorregión altamente impactada por diversas actividades antropogénicas y considerada entre las regiones más vulnerables de Venezuela, con prioridad de exploración y conservación, según las estimaciones del libro rojo de la fauna venezolana. El inventario se preparó con base en la revisión bibliográfica y en la aplicación de técnicas de muestreos directas e indirectas. Se registraron 8 órdenes, 17 familias, 20 géneros y 21 especies, de las cuales dos se encuentran amenazadas de extinción y 7 son de interés cinegético. El extremo oriental de la península presentó una diversidad específica mayor que la parte occidental, condicionada por las características bioclimáticas y topográficas de cada región. El bosque tropófilo y el arbustal xerófilo fueron las formaciones vegetales mejor representadas por estos vertebrados, en comparación con el herbazal acuático, las sabanas xerófilas, el bosque de manglar, los herbazales halófilos y psamófilos. Las principales amenazas para los mamíferos terrestres de la península y sus alrededores están relacionadas con la pérdida y fragmentación de hábitat, deforestación para actividades agropecuarias, presión de la cacería furtiva selectiva y mortalidad de especies por colisión con vehículos. Recomendamos incrementar el número de muestreos sistemáticos en la región y la protección de su biodiversidad a través de la creación de un Área Bajo Régimen de Administración Especial.

PALABRAS CLAVE: Inventario de mamíferos, zonas áridas y semiáridas.

ABSTRACT

An updated and commented checklist of the non-flying continental mammals of the Araya Peninsula is presented. This is an ecoregion highly impacted by various anthropogenic activities and considered among the most vulnerable regions of Venezuela, with priority for exploration and conservation, according to estimates from the red book of Venezuelan fauna. The inventory was prepared based on the literature review and the application of direct and indirect sampling techniques. The result concludes with the following taxonomic hierarchies: 8 orders, 17 families, 20 genera and 21 species, of which two are threatened by extinction and 7 are of hunting interest. The eastern end of the peninsula presented a higher specific diversity in contrast to the western part, conditioned by the bioclimatic and topographical characteristics of each region. The tropical dry forest and the xerophilous shrubland were the plant formations best represented by this zoological group, in contrast to the aquatic grassland, the xerophilous savannahs, the mangrove forest and the halophilic and psammophilous grasslands. The main threats to terrestrial mammals in the peninsula and its surroundings are related to habitat loss and fragmentation, deforestation for agricultural activities, pressure from selective poaching, and mortality of species due to collisions with vehicles.

KEY WORDS: Inventory of mammals, arid and semi-arid zones.

INTRODUCCIÓN

Los trabajos que documentan el inicio al conocimiento mastozoológico de la Península de Araya se remontan a finales de la década de los años setenta. La información generada durante este período se menciona en el trabajo de Handley (1976), quien evaluó algunos sectores de la

península bajo el auspicio de un proyecto financiado por el Smithsonian Institute, el cual estaba referido a los mamíferos de Venezuela. En este sector del estado Sucre, el autor reporta para los bosques tropófilos ubicados en la estrecha serranía peninsular una especie de roedor (*Calomys hummelincki*); mientras que Luna (1978) registra

para la misma zona al cunaguaro (*Leopardus pardalis*) y el oso melero (*Tamandua tetradactyla*).

Seguidamente, Correa (1981) realiza un estudio preliminar sobre la mastofauna de la geografía sucrense, señalando en este compendio a *Cuniculus paca* (lapa), *Cebus brunneus* (mono capuchino), *Conepatus semistriatus* (mapurite), *Didelphis marsupialis* (rabipelado), *Puma yagouaroundi* (onza) y a *Tamandua tetradactyla* (oso melero), para ciertos lugares adyacentes a la región oriental de esta península. Para comienzo de los años noventa, Profauna (1993) en un inventario preliminar de fauna silvestre en las lagunas de Chacopata y Bocaripo menciona a *Leopardus wiedii* (tigrillo), argumentando que en la zona pudiera existir la presencia de otra población aislada de la especie.

Una contribución que puede considerarse como la referencia más completa para estos vertebrados en la zona objeto de estudio, es el informe técnico presentado por la Estación Biológica de Rancho Grande del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo (otrora Ministerio del Ambiente), quienes realizaron un sondeo que abarcó casi todas las unidades fisiográficas en el eje xerófilo Guayacán-Chacopata-Guarapo. En esta investigación emplearon diferentes técnicas de muestreos, registrando 19 de las 24 especies de mamíferos referidas para los bosques secos del área (González-Fernández y Sánchez 2008).

Otro trabajo que reseña los mamíferos terrestres de esta región lo presentan Cova y Prieto (2011), cuya obra destaca el uso de 14 especies silvestres de estos vertebrados en dos comunidades de la costa norte de la península. Finaliza hasta el presente la documentación mastofaunística peninsular con el aporte de Bello *et al.* (2020a) con el registro de 9 taxa (5 silvestres y 4 exóticas) distribuidos en diferentes unidades de hábitats en la localidad de Araya, ubicada en el extremo occidental de la península en estudio.

A lo largo de la historia los habitantes de estas comunidades litorales han establecido un nexo muy particular con los ecosistemas de sus adyacencias, incursionado principalmente como pescadores en la extensa plataforma marina del Golfo de Cariaco y en las costas norte-este del estado Sucre, haciendo de los peces, moluscos y en menor grado crustáceos los principales rubros marinos que mueven la economía local (Quintero *et al.* 2002, Aguado *et al.* 2015, Rojas *et al.* 2018, Bello *et al.* 2018). Sin embargo, existe una parte de la población, que hace

uso de la tierra con fines agropecuarios y algunos que continúan practicando la cacería furtiva de fauna en los diferentes espacios continentales, dominados por arbustales xerófilos y bosques tropófilos (Cova y Prieto 2015, Bello 2018, 2021).

Muchas áreas en la franja árida y semiárida de la Península de Araya han sido destruidas y fragmentadas, como consecuencia de la ocupación humana, ya sea por parte del urbanismo no planificado, mediante avance de la frontera agrícola, cultivos abandonados de sábila (*Aloe vera*), sobrepastoreo caprino, ovino, bovino y recientemente el equino. Estas actividades se realizan mayormente fuera de las normativas existentes, comprometiendo el equilibrio en la zona. Esta degradación ambiental ha conllevado a considerar la inclusión de la Península de Araya como una zona con prioridad de exploración y conservación en Venezuela (Llamozas *et al.* 2003, Bello 2018, 2021).

Como una contribución al estado actual de conservación de la biodiversidad del estado Sucre, los autores llevaron a cabo el presente proyecto que tuvo como objetivo conocer la riqueza, distribución y uso de los mamíferos terrestres no voladores de la Península de Araya y su área de influencia inmediata.

MATERIALES Y MÉTODOS

Generalidades de las zonas de estudio

La investigación se llevó a cabo en 24 localidades distribuidas en la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela, entre las coordenadas 10°40'-10°30' N; 64°18'-63°45' O (Fig. 1). En la jurisdicción del municipio Cruz Salmerón Acosta se encuentran: 1) Araya, 2) Tras de la Vela, 3) Punta de Arenas, 4) Manicuaré, 5) Tacarigua, 6) Merito, 7) Salazar, 8) Laguna Chica, 9) La Angoleta, 10) Laguna Grande, 11) Punta Colorada, 12) Punta de Arenas, 13) El Rincón, 14) Guaranache, 15) El Guamache, 16) Peñas Negras, 17) Taguapire, 18) Caimancito, 19) Guayacán, 20) Chacopata, 21) Guarapo, 22) Los Cachicatos y 23) Chiguana, 24) Guacarapo pertenecientes al municipio Ribero.

Fisiográficamente, según Huber y Alarcón (1988), el área pertenece a la región insular-litoral, subregión litoral. El clima es árido y semiárido, condicionado por la influencia de factores marítimos, continentales y altitudinales; además de fuertes vientos en sentido noreste (Bonilla *et al.* 1998). La temperatura varía entre los 23 y 29°C. El

patrón anual de las precipitaciones no superar los 300 mm (Quintero *et al.* 2002). No existen fuentes naturales de agua dulce, pero sí una serie de escorrentías intermitentes con notables caudales, repartidas irregularmente en cada comunidad, las cuales drenan sus aguas directamente en el Golfo de Cariaco (vertiente sur) o en el Mar Caribe (vertiente

norte); además de varias lagunas dulceacuícolas temporales de extensiones considerables, como las localizadas en Punta Escarceo, ubicada entre Punta de Araya-El Rincón (Marín *et al.* 2006) y en las adyacencias de Cerro Macho y Los Patos cerca de Araya (Bello *et al.* 2020b).

Figura 1. Zonas inventariadas en la Península de Araya, municipios Cruz Salmerón Acosta y Ribero, estado Sucre, Venezuela. 1) Araya, 2) Tras de la Vela, 3) Punta de Arenas, 4) Manicuare, 5) Tacarigua, 6) Merito, 7) Salazar, 8) Laguna Chica, 9) La Angoleta, 10) Laguna Grande, 11) Punta Colorada, 12) Punta de Arenas, 13) El Rincón, 14) Guaranache, 15) El Guamache, 16) Peñas Negras, 17) Taguapire, 18) Caimancito, 19) Guayacán, 20) Chacopata, 21) Guarapo, 22) Los Cachicatos, 23) Chiguana, 24) Guacarapo.

Metodología de campo y laboratorio

Para el inventario de los mamíferos continentales no voladores del área de estudio, se generó una lista preliminar de especies a partir de la revisión detallada de las referencias bibliográficas disponibles para la zona (Handley 1976, Luna 1978, Correa 1981, Profauna 1993, González-Fernández y Sánchez 2008, Cova y Prieto 2011, Bello *et al.* 2020a). Las Formaciones vegetales consideradas en esta investigación siguen las propuestas de clasificación de Huber y Alarcón (1988) para Venezuela y Cumana (1999) para el extremo occidental de la Península de Araya. El trabajo de campo de esta investigación (2010-2018) se llevó a cabo de manera no sistemática en arbustales xerófilos, bosques tropófilos, sabanas xerófilas, manglares, herbazales acuáticos, herbazales psamófilos y herbazales halófilos en cada localidad, haciendo énfasis en los bosques secos ubicados en la parte oriental, involucrando la temporada de lluvia y sequía típica de la zona. Las panorámicas representativas de estas unidades de vegetación se muestran en las figuras 2, 3 y 4. Según fuera el caso, se emplearon de 4 a 10 horas, sin estimado de distancia para la búsqueda, recolecta (animales

mueritos) y/o observación de mamíferos de porte grande-mediano.

En algunos casos se emplearon métodos directos, como el avistamiento con binoculares (Zeiss 10x 40 y Tasco 10x 42) en lugares de alimentación, cría y en diferentes senderos. En otros se recurrió a técnicas indirectas de muestreo, como el análisis de huellas y heces encontradas en sitios habituales de caza, comedero, sesteo de algunas especies. También se consideraron animales muertos en los diferentes tramos viales peninsulares, piezas de cazas y la fauna silvestre que figuran como mascota. Los registros fotográficos se hicieron con una cámara Lumix Panasonic DMC-FZ47-24X. Finalmente, se completó la información con los aportes descriptivos de estos animales por parte de la población dedicada a la caza, agricultura, pesca y al pastoreo de ganado.

La determinación de las especies se basó en las descripciones de Linares (1998). Para la actualización de los nombres científicos se tomó en consideración los arreglos taxonómicos de Sánchez y Lew (2012). La clasificación de pequeños roedores sigue a Patton *et al.* (2015).

Figura 2. Formaciones vegetales en la zona de estudio. Herbazal halófilo (a) El Guamache, Herbazal psamófilo (b) Caimancito, Bosque de manglar (c) Chacopata, (d) Guayacán.

Figura 3. Formaciones vegetales en la zona de estudio. Herbazales acuáticos (a, b) Araya. Sabanas xerófilas (c) Taguapire, (d) La Angoleta.

Figura 4. Formaciones vegetales en la zona de estudio. Arbustales xerófilos (a) Araya, (b) Manicuaire. Bosques tropófilos (c) Guacarapo, (d) Caimancito.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los mamíferos terrestres de la Península de Araya están conformados por 8 órdenes, 17 familias, 20 géneros y 21 especies (Tabla 1). Algunas de ellas se ilustran en la Figura 5. En este trabajo se adiciona a la mastofauna continental de esta península a *Notosciurus granatensis* (ardilla cola roja), observada en los bosques tropófilos del corredor Guayacán-Guarapo. De acuerdo con el número de taxones, el orden Rodentia fue el más

representativo (7 spp.), seguido del Carnívora (5 spp.) y Artiodactyla (3 spp.), el resto de los órdenes estuvo integrado por dos o una especie (Tabla 1). Las especies mencionadas en este compendio son de amplia distribución en Venezuela, siendo reportadas para otras zonas áridas y semiáridas como la Isla de Margarita; al igual que en sabanas y diferentes tipos de bosques, tanto de tierras bajas como altas (Bisbal 1983, Linares 1998, Bisbal 2001, González *et al.* 2001, Sánchez 2006).

Tabla 1. Lista taxonómica preliminar de mamíferos terrestres de la Península de Araya y sus adyacencias, estado Sucre, Venezuela.

Orden/Familia/Especie	Fuente de Información
Artiodactyla	
Cervidae	
<i>Mazama</i> sp.	G, R
<i>Odocoileus cariacou</i> (Boddaert, 1784)	A, B, C, D, E, F, G, H, R
Tayassuidae	
<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	A, B, C, E, F, G, R
Carnivora	
Canidae	
<i>Cerdocyon thous</i> Linnaeus, 1766	A, B, C, D, E, F, G, N, Q, R
Felidae	
<i>Puma yagouaroundi</i> É.Geoffroy, 1803	A, B, E, G, L, R
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	G, K, P, R
<i>Leopardus wiedii</i> (Schinz, 1821)	G, H, M, R,
Mephitidae	

<i>Conepatus semistriatus</i> (Boddaert, 1785)	G, L
Cingulata	
Dasypodidae	
<i>Dasyus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	A, N, Q, R
Didelphimorphia	
Didelphidae	
<i>Didelphis marsupialis</i> Linnaeus, 1758	A, D, L
<i>Marmosa robinsoni</i> Bangs, 1898	A, B, N, H
Lagomorpha	
Leporidae	
<i>Sylvilagus floridanus</i> (J. A. Allen, 1890)	A, B, C, D, F, R
Primate	
Cebidae	
<i>Cebus brunneus</i> Allen 1914	A, B, L, R
Rodentia	
Cricetidae	
<i>Calomys hummelincki</i> (Husson, 1960)	J, R
<i>Zygodontomys brevicauda</i> (J.A. Allen et Chapman, 1893)	Q
Cuniculidae	
<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	G, L, R
Eumysopinae	
<i>Proechimys trinitatis</i> (J.A. Allen & Chapman, 1893)	I
Erethizontidae	
<i>Coendou prehensilis</i> (Linnaeus, 1758)	A, R
Heteromyidae	
<i>Heteromys anomalus</i> (Thompson, 1815)	I
Sciuridae	
<i>Notosciurus granatensis</i> (Humboldt, 1811)	A
Pilosa	
Myrmecophagidae	
<i>Tamandua tetradactyla</i> Linnaeus, 1758	A, B, D, K, L, R

A (Muestreros de esta investigación), B (Mascota), C (Pieza de caza), D (Animales muertos), E (Huellas), F (Heces), G (Comentarios de pobladores), H (Museo EBRG), I (Museo MHNLS), J (Handley 1976), K (Luna 1978), L (Correa 1981), M (PROFAUNA 1993) N (Linares 1998), P (Bisbal 2001), Q (González-Fernández y Sánchez 2008), R (Cova y Prieto 2011).

Cuando existen limitaciones para el uso de técnicas directas de inventarios de la fauna terrestres de un determinado territorio, -trampas para mamíferos grandes y medianos o cámaras nocturnas-, como en el presente estudio, emplear diversos métodos indirectos de muestreo posibilita la generación de información taxonómica y ecológica de una manera más confiable para determinados grupos zoológicos en un área. Al respecto, Cazón *et al.* (2009), menciona que entre las técnicas habituales utilizadas se encuentran los análisis de patrones dactilares y heces (Fig. 6) obtenidas en lugares específicos de alimentación, descanso, caza, pastoreo y/o bebedero, así como los rastros-sonidos típicos de las especies que lo producen.

Otras pruebas taxonómicas que resultan idóneas son la revisión de piezas de cazas, animales en cautiverio, de igual manera la determinación de animales muertos por colisión en carreteras (Fig. 7) (Seijas *et al.* 2013, Bauni *et al.* 2017, Bedoya *et al.* 2018). También son de interés los conocimientos sobre la fauna local que puedan compartir personas de las comunidades de las zonas de estudio, en especial agricultores, ganaderos, cazadores, pescadores y recolectores de leña, por su relación más estrecha con la biodiversidad (Sheil y Lawrence 2004, Cova y Prieto 2011, Mejía *et al.* 2016).

Figura 5. Mamíferos terrestres representativos de la Península de Araya y sus alrededores, estado Sucre, Venezuela. (a) *Cuniculus paca*, (b) *Dasypus novemcinctus*, (c) *Marmosa robinsoni*, (d) *Notosciurus granatensis*, (e) *Odocoileus cariacou*, (f) *Pecari tajacu*. Fotos: Jesús Antonio Bello Pulido.

Figura 6. Huellas dactilares (a) y heces (b) del zorro (*Cerdocoyon thous*) en Araya, estado Sucre, Venezuela.

Figura 7. Animales muertos por colisión en la zona de estudio. (a) *Didelphis marsupialis* (rabipelado), (b) *Tamandua mexicana* (oso melero). Fotos: Jesús Antonio Bello Pulido.

La mayor diversidad de mamíferos en la Península de Araya se presentó en las comunidades adjudicadas al extremo oriental, donde se concentra el total de especies inventariadas en este estudio. Esta región, según el número de taxa por las localidades, se encuentra integrada en orden decreciente por: Guarapo, Morahal, Guayacán, Caimancito, Chiguana, Guacarapo, Los Cachicatos y El Cedro (Fig. 8); sin embargo, inventarios más rigurosos en las cuatro últimas localidades, pudiera reflejar una mayor similitud, ya que todas forman parte de un mismo corredor biológico, por lo tanto, es de esperar que estas especies se movilicen o estén presente en este territorio.

La moderada riqueza de especies que alberga esta zona oriental pudiera ser el resultado de encontrar grandes extensiones no cuantificadas de bosques tropófilos, formación vegetal florísticamente más rica en fanerógamas y estructuralmente más compleja que los arbustales xerófilos cercanos a la zona litoral (Guevara de Lampe *et al.* 1992, Bello 2018, Bello *et al.* 2020c, Bello 2021). Estas características hacen que este tipo de bosque presente una variedad de hábitats, mejores ofertas de alimentos en gran parte del año y además sirva de refugio para las poblaciones de estos animales, especialmente para los mamíferos de tallas extraordinarias (venados y báquiros), cuando en la época de lluvia lo tupido del follaje le

sirve de camuflaje. Esta misma tendencia es referida para la parte oriental de la isla de Margarita, también dominada por este tipo de vegetación y con condiciones climatológicas parecidas, donde se reportan 23 especies de mamíferos (voladores y terrestres), de las cuales 12 son comunes con la zona de estudio (González *et al.* 2001).

El número de especies de mamíferos en el área inventariada decrece en dirección este-oeste, observaciones que se corresponde con el mismo sentido geográfico caracterizado por una marcada aridez en la península (Cumana 1999, Bello 2018). Esta particular condición ecológica se ha atribuido a la intensa acción desecante que causan los fuertes vientos alisios en el paisaje, como consecuencia de la presencia en esta parte de una estrecha serranía central en su porción oriental, cuyas elevaciones no sobrepasan los 600 m (Cerro El Torme-Caimancito), la cual desciende paulatinamente hacia la parte occidental, con alturas que no superan los 150 m (Cerros Barrigón y Macho-Araya). En la medida que disminuye la altitud, existe menos resistencia al paso de las masas de aire, reduciéndose la condensación y elevándose la temperatura, absorbiendo la humedad ambiental y como resultado se reducen las precipitaciones (Wikander *et al.* 1986, Cumana 1999, Quintero *et al.* 2005, Bello y Agudo 2019).

Figura 8. Riqueza de especies de mamíferos terrestres por localidad en la Península de Araya y sus adyacencias en sentido este-oeste, estado Sucre, Venezuela.

La región media del área de estudio está dominada en gran parte por sabanas xerófilas (Cumana 1999), que se corresponde por lo general con los poblados de Taguapire, Laguna Grande, Laguna Chica, La Angoleta, Salazar, Merito y parte de El Guamache. En esta unidad de hábitat se avistaron seis especies de mamíferos (Fig. 8).

Este declive se debe a que este tipo de vegetación se caracteriza por presentar un estrato arbóreo, pobre pero bien definido y otro inferior herbáceo, dominado por gramíneas, particularidades que dispondrían de una baja variedad de nichos, poco alimento disponible, y tal vez la más fuerte condicionante para una mejor representación faunística sea lo ralo del dosel por la poca representación de leñosas, lo que pondría en evidencia tanto a presas como a depredadores, por lo que pudieran evitar incursionar en estos ecosistemas sabaneros.

Siguiendo la misma orientación geográfica en la península (este-oeste), el número de especies disminuye notoriamente (4 spp.). En este tramo quedan incluidas las localidades de Merito, Tacarigua, Manicuare, Punta de Arenas, Araya, Punta de Araya y El Rincón (Fig. 8). Aunque esta área se encuentra dominada por arbustales xerófilos, la poca elevación orográfica y acentuación de las adversidades climatológicas, particularmente vientos alisios constantes unidireccionales y marcada aridez (Wikander *et al.* 1986, Cumana 1999, Velásquez *et al.* 2012, Jiménez *et al.* 2017, Bello *et al.* 2020b), pudieran ser las variables a considerar para tan baja diversificación de este grupo zoológico en el extremo occidental del área de estudio. No obstante, tanto en esta región como

la anterior (media), los escasos avistamientos pudieran estar relacionados por sesgos en los muestreos, por lo que mayores esfuerzos en el trabajo de campo lograrían ofrecer una mejor representatividad de los mamíferos en estas áreas.

Un caso particular que presentó el menor registro de mamíferos fueron las comunidades de Chacopata y Punta Colorada, con apenas la presencia del zorro (*Cerdocyon thous*). La primera representada por un relicto de arbustales xerófilos en El Morro y separada parcialmente de tierra firme por el complejo lagunar Bocaripo-Chacopata, lo que quizá impidió el flujo de mamíferos de los bosques vecinos hacia la zona; mientras que para la segunda localidad, esta notable ausencia pudiera deberse a que no presenta vegetación silvestre que pudiera albergar más especies, salvo una pequeña y estrecha franja de herbazales psamófilos que se extiende desde playa El Muelle hasta Los Muertos.

Del total de especies que discurren en estos ambientes agreste en la península, sólo el Zorro (*Cerdocyon thous*) está presente en las 23 localidades caracterizadas y en todas las unidades de hábitats inventariadas, desde el nivel del mar hasta las máximas elevaciones en la serranía peninsular. Al respecto, Linares (1998) destaca que este cánido habita en una vasta región sudamericana, que incluyen principalmente zonas boscosas, aunque es frecuente observarlos en sabanas, zonas áridas y semiáridas, praderas y manglares costeros. La conducta generalista de este animal al momento de explotar los recursos alimentarios en diferentes ambientes, pudiera explicar su amplia distribución en el ámbito peninsular, así como en Venezuela (Linares 1998).

Su presencia en los manglares y herbazales halófilos reviste un caso importante de resaltar. Esta especie fue avistada en horas nocturnas y crepusculares en el complejo lagunar Bocaripo-Chacopata, Playa Caimán y diversas ensenadas con este tipo de formación vegetal en la península. Basado en su dieta omnívora, esta especie pudiera ser un asiduo depredador en estos hábitats marinos-costeros del cangrejo violista (*Minuca rapax*) o del cangrejo azul (*Cardisoma guanhumi*), lo que es factible, ya que los crustáceos forman parte de su dieta, y de allí su nombre como zorro cangrejero para otras zonas, o de peces que quedan atrapados en espejos de aguas someros durante la pleamar, otro renglón incluido en su variada dieta (Gatti *et al.* 2006, Pedó *et al.* 2006). También es posible que sus desplazamientos en estos ecosistemas sea orientado por la caza de aves, ya que está documentado que estos lugares muchas especies limícolas Charadriiformes se alimentan en horario nocturno *e.g.*, *Calidris* spp. *Tringa* spp. (Robert y McNeil 1989, McNeil y Rompré 1995, Rojas *et al.* 1999), mientras que otras escogen estos parajes para dormir en densas bandadas, como las gaviotas *Leucophaeus atricilla* (guanaguanare), *Phaethusa simplex* (guanaguanare fluvial), *Thalasseus maximus* (tirra canalera) o *Rynchops niger* (pico de tijera), así lo afirman las investigaciones realizadas en los humedales litorales Bocaripo-Chacopata por Aguilera *et al.* (2016) y Marín *et al.* (2016).

El inusual avistamiento de *C. thous* en los herbazales psamófilos cercanos a la línea costera de la laguna Chacopata, pudiera estar relacionado con su hábito carroñero (Gatti *et al.* 2006, Pedó *et al.* 2006) ya que muchas aves al chocar con el tendido eléctrico que atraviesa dicho humedal mueren o quedan moribundas en la zona (Pérez *et al.* 2019) o tal vez se alimente de los peces muertos que son desechados, considerados como productos no valorados de la pesca, y en ambos casos pudieran servir de fuente alterna de alimento para esta especie. También hay que destacar que en este tipo de vegetación, típica de la zona litoral, habita la fanerógama *Scaevola plumieri* (Goodeniaceae) y el cangrejo fantasma (*Ocypode quadrata*), especies que han sido incluidas en la dieta de este mamífero en una región costera de Brasil (Gatti *et al.* 2006), por lo que no se descarta la probabilidad que este cánido se desplace de los arbustales xerófilos adyacente hacia el istmo que une a Chacopata con el área continental en busca de estos recursos alimentarios presentes en estos herbazales, al igual que en el tramo Taguapire-Caimancito, donde estos elementos florísticos también están presentes.

Aunque no estuvieron representadas en todas las formaciones vegetales inventariadas, otras especies de amplia ocurrencia en esta región fueron *Didelphis marsupialis*, *Sylvilagus floridanus*, *Puma yagouaroundi* y *Tamandua mexicana*. Entre tanto que *Odocoileus cariacou*, *Pecari tajacu* y *Cebus olivaceus*, prefieren habitar en áreas boscosas alejadas de los asentamientos humanos. No obstante, es frecuente encontrar pequeños grupos deambulando en los arbustales xerófilos que colindan con los bosques tropófilos, especialmente en la época de sequía, en búsqueda de agua en lagunas temporales o las retenidas en varias escorrentías o alimentándose de la vegetación ribereña que crece en estos hábitats. El resto de la mastofauna referida parece permanecer casi restringidas a las partes internas de la estrecha serranía peninsular.

Las principales amenazas para la fauna continental de la Península de Araya, están relacionadas con la destrucción y fragmentación del hábitat en muchas regiones de la franja árida y semiárida de la Península de Araya, en general, ocasionada por la construcción de viviendas sin ningún tipo de normativa catastral municipal y por el avance de la frontera agrícola, especialmente en la zona boscosa. También se suma el sobrepastoreo caprino, ovino, bovino y recientemente el equino, cuyas poblaciones ejercen presión sobre la flora que normalmente pudieran formar parte de la dieta de los herbívoros nativos del área (Llamozas *et al.* 2003, Bello *et al.* 2016, Bello 2018, Bello *et al.* 2020c, Bello 2021).

Otra actividad que impacta negativamente la biodiversidad de la zona de estudio, es la caza furtiva con armas de fuego, la cual se practica de forma selectiva para algunas especies como venados (*O. cariacou*), báquiros (*P. tajacu*) y lapas (*C. paca*). Otro animal de interés cinegético entre los lugareños de toda la península es el conejo de monte (*S. floridanus*) que por lo general se captura con lazos, una técnica rudimentaria de fabricación artesanal, y de manera ocasional se cazan zorros (*C. thous*), cachicamos (*D. novemcinctus*) y rabipelados (*D. marsupialis*). Cabe destacar que *O. cariacou*, *Pecari tajacu* y *C. paca*, figuran entre los representantes de la fauna silvestre de cacería más importante del país, debido a su abundancia relativa, lo tradicional de su caza y su alto peso corporal, lo que las coloca como piezas de alto valor económico en el mercado gastronómico rural venezolano (Bisbal 1994, Silva y Strahl 1996, Vispo 1998,

MARN 2002a,b, Ferrer *et al.* 2010, Forti y Otaiza 2013, Bastidas 2021).

Tabla 2. Distribución de los mamíferos terrestres silvestres en los diferentes hábitats en la Península de Araya y sus adyacencias, estado Sucre, Venezuela.

Especie (nombre común)	Hábitats	Distribución
<i>Calomys hummelincki</i> (ratón arenero)	2	b, c, d, e
<i>Cebus brunneus</i> (mono capuchino)	1,2	a, b, c, d, e
<i>Cerdocyon thous</i> (zorro)	1,2,3,4,5,6,7	Tp
<i>Coendou prehensilis</i> (puercoespín)	2	b, c, d, e, f, g, h,
<i>Cuniculus paca</i> (lapa)	2	d, e
<i>Conepatus semistriatus</i> (zorrillo)	2	b, c, d, e, f, g, h,
<i>Dasypus novemcinctus</i> (cachicamo)	2	b, c, d, e, f, g, h,
<i>Didelphis marsupialis</i> (rabipelado)	1,2	b, c, d, e, f, g, h, i, n, o, p, q
<i>Heteromys anomalus</i> (rata mochilera)	2	c, d, e
<i>Leopardus pardalis</i> (cunaguaro)	2	b, c, d, e
<i>Leopardus wiedii</i> (tigrillo)	2	b, c, d, e
<i>Mazama</i> sp. (matacán)	1,2	c, d, e
<i>Marmosa robinsoni</i> (comadreja)	1,2	c, d, e, f, g, h
<i>Odocoileus cariacou</i> (venado caramerudo)	1,2,5	b, c, d, e, f, g, h, i, s, t
<i>Pecari tajacu</i> (báquiro)	1,2,5	a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, s, t, n, o, p, q, r
<i>Proechimys trinitatis</i> (casiragua)	2	c, d, e
<i>Puma yagouaroundi</i> (onza)	1,2,4,5	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, m, n, o, p, q, r, s, t, v,
<i>Sylvilagus floridanus</i> (conejo de monte)	1,2,3,5	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, o, p, q, r, s, t, v,
<i>Tamandua tetradactyla</i> (oso melero)	1,2	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, m, n, o, p, q, r, s, t, v,
<i>Zygodontomys brevicauda</i> (rata sabanera)	2	b, c, d, e
<i>Notosciurus granatensis</i> (ardilla cola roja)	2	b, d, e,

1(Arbustal xerófilo), 2 (Bosque tropófilo), 3 (Sabana xerófila), 4 (Manglar), 5 (Herbazal acuático), 6 (Herbazal halófilo), 7 (Herbazal psamófilo), a (Taguapire), b (Caimancito), c (Guayacán), d (Guarapo), e (El Morahal), f (Chiguana), g (Guacarapo), h (Los Cachicatos), i (El Cedro), tp (Toda la península), j (Araya), k (Manicuare), l (Punta de Araya), ll (El Rincón), m (Punta de Arenas), n (El Guamache), o (Tacarigua), p (Merito), q (La Angoleta), r (Salazar), s (Laguna Grande), t (Laguna Chica), u (Chacopata), v (Tras de La Vela), w (Punta Colorada).

Particularmente, en la Península de Araya la carne producto de la cacería es usada para el autoconsumo, y rara vez para el comercio, al menos que se les haga encargos foráneos, tal como lo refieren Cova y Prieto (2011) para las comunidades costeras de Chacopata y Guarapo en la misma península. Así mismo, Bastidas (2021) lo menciona para Guaranache, una localidad rural ubicada en la cuenca media del río Manzanares en el estado Sucre. Esta actividad genera ingresos extra para las familias de bajos recursos económicos dedicadas al comercio ilegal de estos animales. Lo inusual de la cacería con fines comerciales en esta parte del estado Sucre, pudiera deberse a poco desarrollo del turismo gastronómico en el área, lo que hace que la demanda cárnica de báquiros, venados, lapas y conejos sea incipiente por carecer de una red de comercios locales que la soliciten para preparar diferentes platos y ofrecerlos a los visitantes. Tomando como referencias algunas investigaciones en otras culturas campesinas e indígenas de Venezuela, este panorama adquiere un matiz diferente, ya que esta actividad presenta un mayor auge entre consumidores y restaurantes, cuyos

ingresos se usan para sufragar gastos familiares (Bisbal 1994).

Otro problema que enfrentan los mamíferos es la mortalidad por arrollamiento con vehículos en los diferentes tramos viales que unen al municipio Cruz Salmerón Acosta con Ribero (Fig. 7). Aunque esta problemática es frecuentemente visualizada a lo largo de la red vial del estado Sucre no existen reportes al respecto, por lo que estas serían las primeras observaciones para la entidad.

La muerte por colisión en la zona de estudio rara vez fue observada en las vías que recorren la parte occidental del área muestreada. Esto pudiera estar relacionado con el poco flujo de vehículos en las horas nocturnas/crepusculares en la zona, horario donde parte de la fauna del área tiene mayor actividad. Por otro lado, se tiene que en las orillas de estas carreteras la vegetación es escasa, lo que le da una mejor visión a las especies al momento de cruzar la vía, aunado a que existen algunos viaductos construidos en varios tramos para facilitar el flujo hídrico de varias escorrentías en la época de lluvia y que pudieran estar funcionando como

pasafaunas subfluviales, siendo esta estrategia, una valiosa medida que ayuda a mitigar los impactos negativos por arrollamiento para los vertebrados terrestres en otras zonas (Grilo *et al.* 2008, Glista *et al.* 2009).

A medida que se avanza hacia el extremo oriental el panorama cambia drásticamente, observando que el número de animales muertos aumenta notablemente. Esta percepción crítica está en estrecha relación con lo angosto de esta vía, también con el hecho de que en esta latitud el tráfico vehicular es más dinámico, con un flujo crepuscular bastante acentuado, con vehículos que cubren la ruta Guayacán-Chacopata-Cariaco en cualquier hora, especialmente en horas diurnas y crepusculares, donde hay un mayor desplazamiento faunístico en la zona. En este eje vial, la vegetación circundante en las márgenes de las carreteras se caracterizan por ser densa, generalmente dominadas por plantas herbáceas y arbustivas de porte alto, y quizás muchos animales hagan estos cruces para alimentarse de estos recursos, también hay que acotar que en este pasaje existen numerosos conucos y animales de crías en corrales, lo que aumenta el riesgo de muerte por colisión para la fauna carnívora en búsqueda de alimento de origen animal (*e.g.* gallinas, palomas, patos, pavos, entre otros).

Los animales silvestres avistados muertos en las vías sin ningún orden numérico de ocurrencia, debido a que no se llevó registro de estos eventos, fueron: *D. marsupialis* y *S. floridanus*, y rara vez se observaron en la carretera los cuerpos de *C. thous*, *T. tetradactyla* y *O. cariacou*. Por lo general, estas mismas especies, son las más comunes y referidas para otras áreas del norte de Suramérica, como Colombia (Delgado 2014, Castillo-R *et al.* 2015, De La Ossa-V y Galván-Guevara 2015, Bedoya *et al.* 2018), Brasil (Osorio y Mauhs 2004, Gumier-Costa y Sperber 2009, da Cunha *et al.* 2010, da Silva Oliveira y da Silva 2012) y Venezuela (Ramo y Busto 1986, Pinowski 2005, Seijas *et al.* 2013).

De todas las especies mencionadas, *D. marsupialis* resultó la más afectada, según las observaciones a lo largo de la investigación, pero sin conteos de animales muertos en las vías. Tal apreciación es destacada para este marsupial en Colombia por Delgado (2014) y Castillo-R *et al.* (2015). Estos autores argumentan que la alta frecuencia de atropello se puede atribuir a la relativa abundancia de esta especie y a su comportamiento de alimentarse de otros animales muertos en las carreteras, especialmente durante la noche, ya que

son de hábito nocturno, por lo que son encandiladas con la luz de los vehículos, dejándolas inmóviles y por tanto más susceptibles a morir atropelladas por los carros.

Se considera que el desarrollo de las redes para el tránsito automotor representa una de las mayores amenazas a la biodiversidad en regiones tropicales (Teixeira *et al.* 2013, Cuyckens *et al.* 2016). Esta problemática generalizada ha llamado la atención entre la comunidad científica, ya que pone en peligro la conectividad entre los hábitats, impidiendo significativamente el libre desplazamiento a través de las rutas migratorias trazadas por la fauna silvestre, afectando el flujo entre distintas poblaciones, en algunos casos aislándolas (Taylor y Goldingay 2010, De La Ossa-V y Galván-Guevara 2015, Cuyckens *et al.* 2016, Ibisch *et al.* 2016).

Del total de mamíferos terrestres que integran la fauna de la Península de Araya, los felinos *Leopardus pardalis* (cunaguaro) y *Leopardus wiedii* (tigrijo) se encuentran incluidos en la categoría Vulnerable en la lista de especies en peligro de extinción en Venezuela (Rodríguez *et al.* 2015). En la actualidad, las principales amenazas para estas especies a nivel nacional están relacionadas con la pérdida y fragmentación del hábitat, ocasionada por la destrucción de la cobertura vegetal, y promovida por el avance descontrolado de la frontera agrícola y urbana (Eizirik *et al.* 1988, Rodríguez y Rojas-Suárez 2008, Clavijo y Ramírez 2009, Rodríguez *et al.* 2015).

Los conversatorios con los lugareños dedicados a la caza furtiva, en su mayoría dueños de ganado de libre pastoreo y animales de corral, destacaron que el conflicto entre ellos y estas especies es ocasional. Los entrevistados afirmaron que es muy raro ver a estos animales; sin embargo, argumentaron que las muertes fortuitas propiciadas por los cazadores locales han estado relacionadas con el resguardo de los animales domésticos, por considerar el posible impacto que estos félidos pudieran ocasionar. En esta misma dinámica de protección de la fauna casera, los habitantes suelen practicar la cacería por conflicto, eliminado onzas (*P. yagouaroundi*), zorros (*C. thous*) y rabipelados (*D. marsupialis*), en la mayoría de los casos asistidas con perros domésticos.

En general, estas actividades antrópicas propiciadas por los habitantes peninsulares, carentes de los correspondientes estudios de impacto ambiental que estas ameritan y en aumento en las

últimas décadas, fueron en parte los elementos socio-ambientales que motivaron la inclusión de la Península de Araya como una de las regiones más amenazadas, con prioridad de exploración y conservación en Venezuela. Basado en estos argumentos, investigadores de la Universidad de Oriente introdujeron una propuesta en el antiguo Ministerio Popular Para el Ambiente, actualmente Ministerio del Poder para el Ecosocialismo, extensiva a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, para la creación de la Reserva de Fauna Silvestre Chacopata, que incluye el complejo lagunar Chacopata-Bocaripo, parte de la serranía NE de la Península de Araya y la laguna de Campoma, pero aún sin curso legal en la actualidad para su nombramiento definitivo (Marín *et al.* 2016, Bello 2021).

En vista de que existen importantes vacíos de información que limitan la evaluación de la situación actual de la biota peninsular, es esencial promover la investigación sobre la biología y ecología de estas especies, con estudios más diversificados que incluyan todos los métodos posibles que existen para llevar a cabo investigaciones de esta naturaleza que brinden una aproximación de la riqueza y diversidad de los mamíferos del área de estudio, para poder establecer pautas para su manejo y conservación.

CONCLUSIONES

De las 21 especies determinadas en este trabajo *Notosciurus granatensis* representó un nuevo registro para mastofauna de la Península de Araya. Se documentan 7 especies de interés cinegético y dos amaneadas de extinción. El zorro (*Cerdocium thous*) fue el mamífero que presentó la distribución más amplia, tanto en ambiente como por localidad.

El sector oriental de la península presentó la mayor riqueza de especies con respecto al occidental. El bosque tropófilo fue la unidad de hábitat que albergó la totalidad de las especies descritas en este estudio, seguido del arbustal xerófilo y el herbazal acuático; mientras que los menos diversos fueron las sabanas xerófilas, el bosque de manglar y los herbazales halófilos y psamófilos.

La pérdida y fragmentación de hábitat, el acelerado proceso de deforestación para actividades agropecuarias, la presión de la cacería furtiva selectiva y la mortalidad de especies por colisión, son consideradas las principales causas de amenaza

y declive para la fauna mastozoológica terrestre en la Península de Araya y sus adyacencias.

La actividad de caza se realiza, en gran parte, para el autoconsumo y en menor grado con fines comerciales, patrones de uso que hacen que los comunitarios ejerzan una presión selectiva sobre determinadas especies en las diferentes comunidades involucradas con esta actividad cinegética.

RECOMENDACIONES

Seguir apoyando la propuesta para la creación de alguna figura ABRAE que proteja esta franja de serranía donde se encuentran los bosques tropófilos, que albergan tanto las especies silvestres como las amenazadas del área estudiada. En este espacio geográfico, la brecha construida para el acometido del proyecto gasífero Antonio José de Sucre ha permitido el desplazamiento de los cazadores y el avance acelerado de la frontera agrícola en esta formación vegetal.

Se sugiere evaluar con mayor profundidad el inventario y la dinámica poblacional de estas especies (con todas las metodologías posibles), con el fin poseer una mejor representación de la mastofauna de la zona, incluyendo los quirópteros.

Finalmente, sería fundamental implementar programas continuos de educación ambiental en la población y promover la creación de leyes municipales que regulen la caza furtiva en la zona; además de colocar avisos para señalar el paso de mamíferos en la vía.

AGRADECIMIENTOS

Al solícito pueblo de la Península de Araya, por su colaboración en las entrevistas y conversatorios sobre los mamíferos terrestre de la zona y pernocta en sus caseríos. De igual manera a los estudiantes del Liceo Bolivariano Salvador Córdoba, Gestión Ambiental de la Universidad Bolivariana, Carlos Guerra, Juan Carlos González, Rosvel Velásquez, Yefferson Ordoñez Silva, David Mendoza, Kleyberth Molero y Emir Mago, por su compañía en parte de la actividad de campo. Los autores también extienden su agradecimiento a los profesores Manuel González-Fernández y Javier Sánchez, por ofrecernos los nombres de las especies de referencias que reposan en la colección del museo de la Estación Biológica Rancho Grande-EBRG (Aragua) y en el Museo de Historia Natural La Salle-MHNLS (Distrito Capital). También se

reconoce las valiosas sugerencias de los revisores anónimos y del comité editorial de la revista Saber que ayudaron a mejorar el contenido de este manuscrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AGUADO N, RAMÍREZ I, NATERA Y. 2015. Sanchadores de moluscos en la costa norte de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Multiciencias*. 15(2):189-195.
- AGUILERA E, MARÍN G, MUÑOZ J. 2016. Riqueza, abundancia y diversidad de aves acuáticas asociadas al complejo lagunar Chacopata-Bocaripo, estado Sucre, Venezuela. *Rev. Venez. Ornitol.* 6:4-12.
- BAUNI V, ANFUSO J, SCHIVO F. 2017. Mortalidad de fauna silvestre por atropellamientos en el bosque atlántico del Alto Paraná, Argentina. *Ecosistemas*. 26(3):54-66.
- BASTIDAS M. 2021. Etnobiología en la comunidad de Guaranache, parroquia San Juan de Macarapana, municipio Sucre, estado Sucre, Venezuela. Cumaná: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias, Departamento de Biología [Disertación Licenciado en Biología], pp. 87.
- BEDOYA M, ARIAS-ALZATE A, DELGADO C. 2018. Atropellamientos de fauna silvestre en la red vial urbana de cinco ciudades del Valle de Aburrá (Antioquia, Colombia). *Caldasia*. 40(2):335-348.
- BELLO J. 2018. Plantas vasculares endémicas de zonas áridas y semiáridas en el estado Sucre, Venezuela. *Saber*. 30:203-211.
- BELLO J. 2021. Caracterización florística de un corredor semiárido en la vertiente norte de la península de Araya, Venezuela nororiental. *Acta Bot. Venez.* 43(1 y 2):1-41.
- BELLO J, AGUDO I. 2019. Aproximación al conocimiento de la malacofauna continental de la Península de Araya, estado sucre, Venezuela nororiental. *Bol. Inst. Oceanogr. Venez.* 58(1):29-41.
- BELLO J, CUMANA L, GUEVARA I, PATIÑO N, MARCHAN C. 2016. Angiospermas de los arbustales xerófilos ubicados en los alrededores del complejo lagunar Bocaripo-Chacopata, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Saber*. 28(3):523-535.
- BELLO J, PEÑUELA J, PÉREZ M. 2018. Registro del conocimiento etnomalacológico y algunos aspectos pesqueros en comunidades del municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venez.* 57(2):26-39.
- BELLO J, PEÑUELA J, FRANCO M, VILLARROEL H, ÁLVAREZ J, GARCÍA J, COLÓN E, RABASCALL C, ÁLVAREZ M. 2020a. Aportes al conocimiento de los mamíferos, reptiles y anfibios continentales de Araya, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Saber*. 32:243-260.
- BELLO J, FRANCO-SALAZAR V, VÁSQUEZ-SUÁREZ. 2020b. Florística de tres afloramientos geológicos y sus adyacencias en el extremo occidental de la Península de Araya, Venezuela. *Saber*. 32:81-95.
- BELLO J, SILVA S, PEÑUELA J, LANDRUM L. 2020c. Primer reporte de *Psidium schenckianum* para Venezuela y *Psidium appendiculatum* (Myrtaceae) para el estado Sucre. *J. Bot. Res. Inst. Texas* 14(2):265-270.
- BISBAL F. 1983. Inventario preliminar de fauna de la Isla de Margarita. Serie Informe Técnico DGSIIA/IT/ 138. Ministerio del Ambiente, Caracas, Venezuela, pp. 21.
- BISBAL F. 1994. Consumo de fauna silvestre en la zona de Imataca, estado Bolívar, Venezuela. *Interciencia*. 19:28-33.
- BISBAL F. 2001. Estudio preliminar de los vertebrados del Refugio de Boca de Caño, Península de Paraguaná, estado Falcón, Venezuela. *Revista CYT*. 19:1-17.
- BONILLA J, QUINTERO A, ÁLVAREZ M, DE GRADO A, GIL H, GUEVARA M, MARTÍNEZ G, SAINT S. 1998. Condición ambiental de la Ensenada Grande del Obispo, Sucre, Venezuela. *Scientia*. 13(1):35-59.
- CASTILLO-R JC, URMENDEZ-M M, ZAMBRANO-G G. 2015. Mortalidad de fauna por atropello vehicular en un sector de la vía panamericana entre Popayán y Patía. *Bol. Cient. Mus. Hist. Nat.* 19(2):207-219.
- CAZON A, JUAREZ V, MONJEAU J, LILIENFIELD M. 2009. Discriminación de heces de puma (*Puma*

- concolor*) y jaguar (*Panthera onca*) por identificación y cuantificación de sus ácidos biliares: una técnica para el monitoreo de carnívoros silvestres. *Mastozool. Neotrop.* 16(2):449-453.
- CLAVIJO A, RAMÍREZ G. 2009. Taxonomía, distribución y estado de conservación de los felinos suramericanos: revisión monográfica. *Bol. Cient. Mus. Hist. Nat.* 13(2):43-60.
- CORREA M. 1981. Diagnóstico preliminar de la mastofauna del estado Sucre. Ministerio del ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Dirección General de Información e Investigación del Ambiente, Serie Informes Técnicos DGIIA/IT/44, Caracas, Venezuela, pp. 23.
- COVA M, PRIETO A. 2011. Usos de la fauna silvestre en dos comunidades de la Península de Araya, estado sucre, Venezuela. *Acta Biol. Venez.* 31(1):45-51.
- COVA M, PRIETO A. 2015. Índice de valor de uso de la fauna silvestre en comunidades de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *CLIC.* 11(6):93-102.
- CUYCKENS GAE, MOCHI LS, VALLEJOS M, PEROVIC PG, BIGANZOLI F. 2016. Patterns and composition of road-killed wildlife in northwest Argentina. *Environ. Manage.* 58:810-820.
- CUMANA L. 1999. Caracterización de las formaciones vegetales de la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. *Saber.* 11(1):7-16.
- DA CUNHA HF, MOREIRA FGA, DE SOUSA SILVA S. 2010. Roadkill of wild vertebrates along the GO-060 road between Goiânia and Iporá, Goiás State, Brazil. *Acta Sci. Boil. Sci.* 32:257-263.
- DA SILVA OLIVEIRA D, DA SILVA VM. 2012. Vertebrados silvestres atropelados na BR 158, RS, Brasil. *Biotemas.* 25(4):229-235.
- DE LA OSSA-V J, GALVÁN-GUEVARA S. 2015. Registro de mortalidad de fauna silvestre por colisión vehicular en la carretera Toluviejociénaga La Caimanera, Sucre, Colombia. *Biota Colomb.* 16(1):67-77.
- DELGADO C. 2014. Adiciones al atropellamiento vehicular de mamíferos en la vía del Escobero, Envigado (Antioquia), Colombia. *EIA.* 11(22):147-153.
- EIZIRIK E, BONATTO S, JOHNSON W, CRAWSHAW JR P, VIÉ J, BROUSSET D, O'BRIEN S, SALZANO F. 1998. Phylogeographic patterns and evolution of the mitochondrial DNA control region in two neotropical cats (Mammalia, Felidae). *J. Mol. Evol.* 47(5):613-624.
- FERRER A, ROMERO V, LEW D. 2010. Consumo de fauna silvestre en el eje agrícola Guarataro, Reserva Forestal El Caura, estado Bolívar, Venezuela. *Mem. Fund. La Salle Cien. Nat.* 173-174:239-251.
- FORTI M, OTAIZA M. 2013. Presión de uso y cacería furtiva de fauna silvestre en el Parque Nacional San Esteban, Edo. Carabobo, Venezuela. *Faraute.* 8(1):19-26.
- GATTI A, BIANCHI R, REGINA C, ROSA X, LUCENA, S. 2006. Diet of two sympatric carnivores, *Cerdocyon thous* and *Procyon cancrivorus*, in a restinga area of Espirito Santo State, Brazil. *J. Trop. Ecol.* 22:227-230.
- GLISTA D, DE VAULT T, DE WOODY J. 2009. A review of mitigation measures for reducing wildlife mortality on roadways. *Landsc. Urban Plan.* 91(1):1-7.
- GONZÁLEZ L, PRIETO A, CORNEJO P. 2001. Estado actual de los mamíferos terrestres en la Isla de Margarita, Venezuela. *Saber.* 13(2):87-96.
- GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ M, SÁNCHEZ J. 2008. Inventario preliminar de fauna de Chacopata, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Informe Técnico. Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Maracay, Venezuela, pp. 104.
- GRILO C, BISSONETTE J, SANTOS-REIS M. 2008. Response of carnivores to existing highway culverts and underpasses: implications for road planning and mitigation. *Biodivers. Conserv.* 17:1685-1699.
- GUEVARA DE LAMPE M, BERGERON Y, MCNEIL R, LEDUC A. 1992. Seasonal flowering and fruiting patterns in tropical semi-arid vegetation of northeastern Venezuela. *Biotropica.* 24(1):64-76.
- GUMIER-COSTA F, SPERBER CF. 2009. Atropelamientos de vertebrados na Floresta

- Nacional de Carajás, Pará, Brasil. *Acta Amaz.* 39(2):459-466.
- HANDLEY C. 1976. Mammals of the Smithsonian Venezuelan Project. Brigham Young Univ. Sci. Bull. Biol. Ser. 20(5):1-91.
- HUBER O, ALARCÓN, C. 1988. Mapa de vegetación de Venezuela. MARNR, Departamento de suelo, flora y fauna. Base cartográfica MOP 1:200.000.
- IBISCH P, HOFFMANN M, KREFT S, PE'ER G, KATI V, BIBER-FREUDENBERGER L, DELLASALA D, VALE M, HOBSON R, SELVA N. 2016. A global map of roadless areas and their conservation status. *Science*. 354(6318):1423-1427.
- JIMÉNEZ E, ACOSTA V, VELÁSQUEZ R. 2017. Aspectos florísticos, fenológicos y etnobotánicos en el sector suroccidental de la Península de Araya, Venezuela. *Acta Bot. Venez.* 40(2):211-237.
- LINARES O. 1998. Mamíferos de Venezuela. Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela, Caracas, Venezuela, pp. 691.
- LLAMOZAS S, RODRÍGO D, MEIER W, RIINA R, STAUFFER F, AYMARD G, HUBER O, ORTIZ R. 2003. Flora venezolana en peligro de extinción. Provita, Fundación Polar, Fundación Instituto Botánico de Venezuela. "Dr. Tobías Lasser", Conservación Internacional, Caracas, Venezuela, pp. 555.
- LUNA M. 1978. Cambios recientes en la fauna de diez mamíferos silvestres del estado Sucre. Informe mimeografiado, Caracas, Venezuela, pp. 17.
- MARÍN G, BLANCO LUCIA, PRIETO A, MUÑOZ J, ALZOLA R. 2006. Dependencia de pequeñas lagunetas y charcas costeras para la avifauna residente y migratoria: dos casos en Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr. Venez.* 45(2):149-163.
- MARÍN G, MUÑOZ J, GONZÁLEZ L. 2016. La avifauna acuática marino-costera de la Península de Araya, Venezuela: Guía Fotográfica Comentada. Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela, pp. 34.
- MARN (MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES). 2002a. Diagnóstico preliminar del uso de la fauna en la región del río Morichal Largo y los caños Buja y Manamo, Edo. Monagas. Serie de Informes Técnicos IT/DGF/408. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, Caracas, Venezuela, pp. 43.
- MARN (MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES). 2002b. Evaluación preliminar del uso de la fauna en la Zona Protectora Macizo del Turimiquire. Serie de Informes Técnicos IT/DGF/409. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, Caracas, Venezuela, pp. 57.
- MCNEIL R, ROMPRÉ G. 1995. Day and night feeding territoriality in Willets *Catoptrophorus semipalmatus* and Whimbrel *Numenius phaeopus* during the non-breeding season in the tropics. *Ibis*. 137(2):169-176.
- MEJÍA N, DÍAZ M, FEJOO A, QUINTERO H. 2016. Percepciones y reconocimiento local de fauna silvestre, municipio de Alcalá, departamento del Valle del Cauca, Colombia. *Revista Luna Azul*. 43:56-81.
- OSORIO A, MAUHS J. 2004. Atropelamiento de animais silvestres na rodavia RS-040. *Cad. Pesqu. Sér. Biol.* 16:35-42.
- PATTON J, PARDIÑAS U, D'ELÍA G. 2015. Mammals of South America, Vol 2: Rodents. University of Chicago Press, Chicago, Illinois, USA, pp. 1336.
- PEDÓ E, TOMAZZONI A, HARTZ S, CHRISTOFF A. 2006. Diet of crab-eating fox, *Cerdocyon thous* (Linnaeus) (Carnivora, Canidae), in a suburban area of southern Brazil. *RBZool.* 23(3):637-641.
- PÉREZ E, MUÑOZ J, MARÍN G, VELÁSQUEZ R. 2019. Mortalidad de aves marino-costeras por un tendido de transmisión eléctrica en el nororiente de Venezuela: 30 años después. *Bol. Inst. Oceanogr. Venez.* 58(1):3-8.
- PINOWSKI J. 2005. Roadkills of vertebrates in Venezuela. *RBZool.* 22(1):191-196.
- PROFAUNA. 1993. Inventario preliminar de fauna silvestre en las lagunas de Chacopata y Bocaripo, Península de Araya, estado Sucre. Informe Técnico PROFAUNA, Caracas, Venezuela, pp. 104.
- QUINTERO A, TEREJOVA G, VICENT G, PADRÓN A, BONILLA J. 2002. Los pescadores del Golfo de Cariaco, Venezuela. *Interciencias*. 27(6):286-

292.

- QUINTERO A, TEREJOVA G, BONILLA J. 2005. Morfología costera del Golfo de Cariaco, Venezuela. Bol. Inst. Oceanogr. Venez. 44(2):133-143.
- RAMO C, BUSTO B. 1986. Influencia de las carreteras sobre la mortalidad de la fauna silvestre en el área Guanare-Masparro. Revista CYT. 4:33-38.
- ROBERT M, MCNEIL R. 1989. Comparative day and night feeding strategies of shorebirds species in a tropical environment. Ibis. 131(1):69-79.
- RODRÍGUEZ J, ROJAS-SUÁREZ F. 2008. Libro rojo de la fauna venezolana. Tercera edición. Provita y Shell Venezuela SA, Caracas, Venezuela, pp. 364.
- RODRÍGUEZ J, GARCÍA-RAWLINS A, ROJAS-SUÁREZ F. 2015. Libro rojo de la fauna venezolana. Cuarta edición. Provita y Fundación Empresas Polar, Caracas, Venezuela, pp. 471.
- ROJAS LM, MCNEIL R, CABANA T, LACHAPPELLE P. 1999. Diurnal and nocturnal visual capabilities in shorebirds as a function of their feeding strategies. Brain Behav. Evol. 53(1):29-43.
- ROJAS M, PEÑUELA J, FARIÑA A, ALIÓ J, BELLO J. 2018. Etnoictiología y aspectos pesqueros en comunidades costeras de la zona sur de la Península de Araya, estado sucre, Venezuela. Saber. 30:293-305.
- SÁNCHEZ J. 2006. Inventario de fauna de la Península de Macanao, estado Nueva Esparta. MINAMB. Serie Informe Técnico ONDB/IT/424, Maracay, Venezuela, pp. 25.
- SÁNCHEZ J, LEW D. 2012. Lista actualizada y comentada de los mamíferos de Venezuela. Mem. Fund. La Salle Cien. Nat. 173-174:173-238.
- SEIJAS A, ARAUJO-QUINTERO A, VELÁSQUEZ N. 2013. Mortalidad de vertebrados en la carretera Guanare-Guanarito, estado Portuguesa, Venezuela. Rev. Biol. Trop. 61(4):1-18.
- SHEIL D, LAWRENCE, A. 2004. Tropical biologists, local people and conservation: new opportunities for collaboration. Trends Ecol. Evol. 19(12):634-638.
- SILVA JL, STRAHL S. 1996. La caza furtiva en los parques nacionales al norte de Venezuela. Vida Silvestre Neotropical. 5:126-139.
- TAYLOR B, GOLDINGAY R. 2010. Roads and wildlife: impacts, mitigation and implications for wildlife management in Australia. Wildl. Res. 37:320-331.
- TEIXEIRA FZ, COELHO AVP, ESPERANDIO IB, KINDEL A. 2013. Vertebrate road mortality estimates: effects of sampling methods and carcass removal. Biol. Conserv. 157:317-323.
- VELÁSQUEZ R, BELLO J, PRIETO A, GARCÍA J. 2012. Composición florística y estructura comunitaria de un arbustal xerófilo en la localidad de Punta de Araya, Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Bol. Centro Invest. Biol. 46(2):95-119.
- VISPO C. 1998. Uso criollo actual de la fauna y su contexto histórico en el Bajo Caura. Mem. Fund. La Salle Cien. Nat. 149(58):115-14.
- WIKANDER T, TUGUES J.L, BULKA P, PARDI S. 1986. Clasificación de la vegetación de la Península de Araya (estado Sucre) mediante el uso de imágenes LANSAT. I Cong. Nac. Fotogrametría, percepción remota y cartografía. Facultad de Ingeniería del Instituto de Fotogrametría, ULA, Mérida, pp. 9.